

RACISMO ESTRUTURAL NA SAÚDE: UMA REVISÃO DE LITERATURA SOBRE OS IMPACTOS NAS POPULAÇÕES NEGRA, INDÍGENA E QUILOMBOLA NA AMAZÔNIA LEGAL

Geiciane Vieira da Silva - Universidade Federal do Norte do Tocantins/UFNT - geiciane.silva@ufnt.edu.br

Leticia Paz Duarte - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - leticia.duarte@ufnt.edu.br

Carlos Eduardo Dionizio de Araújo - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - carlos.araujo@ufnt.edu.br

Iago de Sousa Dias dos Angelos - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - iago.angelos@ufnt.edu.br

Flávia Martins Montelo - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - flavia.montelo@ufnt.edu.br

Fabiana de Andrade Bringel - Universidade Federal do Norte do Tocantins/UFNT - fabiana.bringel@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A saúde da população na Amazônia Legal reflete desigualdades sócio históricas e socioestruturais, impactando grupos racializados, como negros, indígenas e quilombolas. Nesse sentido, vê-se que o racismo estrutural, enquanto mecanismo de perpetuação da exclusão social, interfere no acesso a serviços de saúde, na qualidade do atendimento e nos desfechos clínicos desses grupos, uma vez que a Organização Mundial da Saúde (OMS) concebe o racismo como um dos determinantes sociais do processo de adoecimento e morte. **OBJETIVOS:** Explicitar os impactos do racismo estrutural na saúde das populações negra, indígena e quilombola na Amazônia Legal. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de natureza descritiva e exploratória, sobre os impactos do racismo estrutural na saúde dessas populações. Foram selecionados artigos em português e inglês, utilizando as bases de dados SciELO, PubMed e Google Acadêmico. A busca utilizou descritores padronizados (DeCS/MeSH) com o operador booleano "AND", incluindo os termos "racismo estrutural", "saúde da população negra", "saúde indígena", "saúde quilombola" e "Amazônia Legal. Foram incluídos artigos que relacionam racismo estrutural e saúde dessas populações, publicados em texto completo e de acesso livre, sem delimitação temporal. Excluíram-se estudos focados apenas em aspectos clínicos ou com referências insuficientes. A análise envolveu leitura crítica, identificando barreiras no acesso à saúde, desigualdades nos determinantes sociais e negligência institucional. **RESULTADOS:** O racismo estrutural agrava as desigualdades na saúde das populações negra, indígena e quilombola na Amazônia Legal. O acesso precário a serviços de saúde, a falta de profissionais capacitados e a exclusão das especificidades culturais dessas comunidades são desafios centrais. A ausência de políticas eficazes e de dados desagregados reforça essa invisibilidade. Além disso, desmatamento, insegurança alimentar e condições socioeconômicas desfavoráveis amplificam vulnerabilidades. Apesar de políticas como a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, sua implementação enfrenta limitações, evidenciando a necessidade de estratégias mais inclusivas. **CONCLUSÃO:** O racismo estrutural segue como obstáculo à equidade na saúde das populações negra, indígena e quilombola na Amazônia Legal. A exclusão dessas comunidades dos sistemas de saúde, somada à falta de políticas eficazes, perpetua desigualdades. Embora existam iniciativas de promoção da saúde, sua implementação é limitada e carece de maior apoio político e recursos. Políticas públicas devem reconhecer as especificidades culturais e territoriais dessas populações, integrando ações afirmativas. O fortalecimento do SUS, com abordagem intersetorial e inclusiva, é essencial para garantir justiça social e equidade em saúde.

Palavras-chave: Racismo estrutural, Saúde da população negra, Saúde indígena, Saúde quilombola.

REFERÊNCIAS:

EISAPE, Adedoyin; NOGUEIRA, André. See Change: Overcoming Anti-Black Racism in Health Systems.

Frontiers in Public Health, [s.l.], v. 10, 2 jun. 2022. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35784218/>. Acesso em: 28 fev. 2025.

FILGUEIRAS, Ligia Amaral; SILVA, Hilton P. Socioecologia e saúde de populações quilombolas do Pará, Amazônia, Brasil. **Tessituras: Revista de Antropologia e Arqueologia**, Pelotas, v. 8, n. 2, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufpel.edu.br/index.php/tessituras/article/view/18448>. Acesso em: 28 fev. 2025.

SANTOS, Ana Paula dos; SILVA, João Carlos da. População negra e Covid-19: reflexões sobre racismo e saúde. **Estudos Avançados**, São Paulo, v. 34, n. 99, maio/ago. 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/LnkzjXxJSJFbY9LFH3WMQHv/>. Acesso em: 28 fev. 2025.

SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS. (Des)caminhos na garantia da saúde da população negra e no enfrentamento ao racismo no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 27, n. 10, out. 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/Lqd6jsjQByrvCVyxWCxkqjN/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 28 fev. 2025.

SOUZA, Ana Paula Nogueira de et al. O racismo estrutural na saúde e seus impactos na população negra: reflexões para a atuação do profissional de saúde. **Saúde Coletiva**, Feira de Santana, v.12, n.1, 2022. Disponível em: <https://periodicos.uefs.br/index.php/saudecoletiva/article/view/9284/8556>. Acesso em: 28 fev. 2025.